

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Тухтамурадова Ёзоза Элмурадовна

Узбекский государственный университет мировых языков, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545799>

Annotatsiya Ushbu maqolada raqamli texnologiyalardan foydalangan holda xitoy tilini o'rganishda talabalar bilimini baholashning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. U elektron baholashning afzalliklari va cheklovlarini tahlil qiladi (avtomatlashtirilgan testlar, moslashuvchan tizimlar, onlayn platformalar va AI). Shuningdek, raqamli muhitda formativ va summativ baholashni birlashtirish zarurligini asoslab beradi..

Kalit so'zlar raqamli baholash, xitoy tili, elektron baholash, ta'lim texnologiyalari, adaptiv ta'lim, formativ baholash, sun'iy intellekt

Аннотация В статье рассматриваются современные подходы к оценке знаний студентов при изучении китайского языка с использованием цифровых технологий. Анализируются преимущества и ограничения e-assessment (автоматизированное тестирование, адаптивные системы, онлайн-платформы и ИИ). Обосновывается необходимость интеграции формирующего и суммативного оценивания в цифровой среде.

Ключевые слова цифровое оценивание, китайский язык, e-assessment, образовательные технологии, адаптивное обучение, формирующее оценивание, искусственный интеллект

Abstract This article examines modern approaches to assessing students' knowledge in Chinese language learning using digital technologies. It analyzes the advantages and limitations of e-assessment (automated testing, adaptive systems, online platforms, and AI). It also substantiates the need to integrate formative and summative assessment in a digital environment.

Keywords digital assessment, Chinese language, e-assessment, educational technologies, adaptive learning, formative assessment, artificial intelligence.

В условиях цифровизации образования особую актуальность приобретает проблема объективной и эффективной оценки знаний и умений студентов. Это особенно важно в преподавании китайского языка, который отличается высокой степенью сложности из-за иероглифической системы письма, тональной структуры и культурной специфики. Традиционные методы оценивания (письменные экзамены, устные опросы) не всегда позволяют в полной мере оценить языковую компетенцию студентов. В этой связи цифровые методы обучения и оценки становятся важным инструментом модернизации образовательного процесса.

Цифровое оценивание (e-assessment) представляет собой процесс использования информационно-коммуникационных технологий для измерения образовательных результатов. В отличие от традиционных форм контроля знаний, цифровое оценивание представляет собой комплексный и многокомпонентный процесс, включающий онлайн-тестирование, автоматизированную проверку заданий, применение образовательных платформ, а также анализ данных об успеваемости обучающихся. Оценка знаний китайского языка требует учета иероглифической письменности, предполагающей не только распознавание, но и правильное воспроизведение

иероглифов с соблюдением порядка написания черт. Цифровые инструменты позволяют, что e-assessment способствует повышению объективности оценки за счёт минимизации человеческого фактора, ускоряет процесс предоставления обратной связи и создает условия для индивидуализации обучения.

Тональная система: Современные технологии включают голосовые тренажеры, автоматическую проверку произношения, использование искусственного интеллекта для анализа речи. Аудирование и говорение: Цифровые платформы позволяют использовать аутентичные аудио- и видеоматериалы, записывать устные ответы студентов; проводить автоматическую оценку речи. Онлайн-приложения для изучения языков предлагают встроенные механизмы оценки, такие как автоматизированные тесты, задания на сопоставление иероглифов и адаптивные упражнения, которые подстраиваются под уровень знаний студента. Системы управления обучением (LMS), например Moodle и Google Classroom, обеспечивают организацию учебного процесса, позволяя преподавателям проводить тестирование, отслеживать академический прогресс и предоставлять персонализированную обратную связь. К его сильным сторонам относятся объективность и прозрачность оценки, экономия времени преподавателя, доступность образовательных ресурсов и возможность индивидуализации обучения. В то же время существуют и определённые проблемы, такие как технические сбои, риск академической недобросовестности, ограниченные возможности оценки творческих навыков, а также зависимость эффективности обучения от уровня цифровой грамотности студентов. Таким образом, цифровое оценивание в обучении китайскому языку представляет собой перспективное направление, требующее дальнейшего развития и совершенствования, особенно в части интеграции технологий искусственного интеллекта и разработки более точных инструментов оценки языковых компетенций.

Цифровые методы оценки знаний и умений студентов при обучении китайскому языку являются эффективным инструментом повышения качества образования. Они позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся, обеспечивать быструю обратную связь и повышать мотивацию студентов. Однако для достижения максимального эффекта необходимо сочетание цифровых и традиционных методов оценивания, а также дальнейшее развитие технологий, ориентированных на специфику восточных языков. Перспективы дальнейших исследований связаны с внедрением искусственного интеллекта и разработкой более точных систем автоматической оценки языковых навыков.

ЛИТЕРАТУРЫ:

Ismatova, Sh. M. (2022). The example of foreign countries on the improvement of assessment technologies in English language teaching. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 08 (112), 383-387. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-08-112-40> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.08.112.40>

Muradkasimova, K. (2021). THE IMPORTANCE OF DEVELOPING TEACHERS'ASSESSMENT LITERACY COMPETENCE. *METHODOLOGY*, 36(1).

Wang, Y. (2010). Using Technology to Support Chinese Language Learning. *Journal of Educational Technology Development*, 8(3), 45-58.

Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and Language Learning: An Overview. *Language Teaching*, 31(2), 57-71.